

Развитие психологической готовности к разрешению межэтнических конфликтов средствами биологии

В. И. ДОЛГОВА, О. А. КОНДРАТЬЕВА, В. С. ЛИХОГРАЙ

АННОТАЦИЯ

Введение. Обращение к корням, к истокам народной культуры становится не просто актуальным, а необходимым шагом на пути к укреплению единства и идентичности. Формирование глубинных аспектов этнической самобытности позволяет особенно чутко настроить наше общество на ценности и традиции, которые служат опорой для молодого поколения. Сказанное определило цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально оценить психологическую готовность воспитанников к разрешению межэтнических конфликтов.

Материалы и методы. Методы исследования: теоретические: изучение и систематизацию научных источников, связанных с темой исследования. Психодиагностические методы: методика определения стилей поведения в конфликтной ситуации К. Томаса, методика «Шкала этнонациональных установок» О. Е. Хухлаев, И. М. Кузнецов). Статистические методы: критерий корреляции Пирсона, расчёт в программе MS Excel). База исследования: общеобразовательная школа (МОУ «СОШ №10», г. Кыштым, Челябинской области (Российская Федерация) (N=40).

Результаты. Для абсолютного большинства испытуемых характерны патриотические и нейтральные этнонациональные установки. Испытуемых с патриотическими установками – 36%, с нейтральными – 39%, с негативистскими – 12%, с националистическими – 13%. Корреляционный анализ показал, что при снижении показателя нейтрально этнонациональных установок личности возрастает показатель сотрудничества, как стиля поведения в конфликтах ($p < 0,05$).

Заключение. Полученные результаты расширяют представления о причинах и предпосылках возникновения межэтнических конфликтов между учениками общеобразовательных школ. Материалы работы и составленные рекомендации могут быть использованы в массовой практике школьными психологами и иными работниками образовательных учреждений, с целью коррекции конфликтов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

межэтнические конфликты, этнонациональные установки, стиль поведения, поликультурность, образовательная среда, инновационные технологии

Для цитирования: Долгова В. И., Кондратьева О. А., Лихограй В. С. Развитие психологической готовности к разрешению межэтнических конфликтов средствами биологии // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 505–521. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.33>

Поступила: 04.06.2025 | Одобрена: 23.08.2025 | Опубликовано: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Developing psychological readiness to resolve interethnic conflicts through biology

V. I. DOLGOVA, O. A. KONDRATIEVA, V. S. LIKHOGRAI

ABSTRACT

Introduction. Returning to the roots, the origins of folk culture, is not only a relevant but also a necessary step towards strengthening people's unity and identity. The formation of in-depth aspects of ethnic identity makes it possible to attune our society to the values and traditions that serve as a foundation for the younger generation. This determined the aim of the study: to theoretically substantiate and experimentally assess the students' psychological readiness to resolve interethnic conflicts.

Materials and methods. Theoretical research methods involve the study and systematisation of scientific sources related to the research topic. Psychodiagnostic methods: K. Thomas's method to ascertain behaviour styles in conflict situations, O.E. Khukhlaev and I. M. Kuznetsov's "Scale of Ethno-National Attitudes". Statistical methods: Pearson's correlation coefficient, calculations in MS Excel. Research base: general education school (Municipal Educational Institution "Secondary School No. 10", Kyshtym of Chelyabinsk Region (Russian Federation) (N=40).

Results. The vast majority of respondents showed patriotic and neutral ethno-national attitudes. Respondents with patriotic attitudes accounted for 36%, neutral attitudes – 39%, negativist attitudes – 12%, and nationalistic attitudes – 13%. The correlation analysis showed that the indicator of neutral ethno-national attitudes decreased to the extent that the indicator of cooperation, as a behavioural style in conflicts, increased ($p=0.05$).

Conclusion. The obtained results expand our understanding of the causes and prerequisites of interethnic conflicts among students of general education schools. The survey materials and the derived recommendations can be used in mass practice by school psychologists and other specialists at educational institutions for the purpose of conflict resolution.

KEYWORDS

interethnic conflicts, ethno-national attitudes, behaviour style, multiculturalism, educational environment, innovative technologies

For Citation: Dolgova, V. I., Kondratieva, O. A., & Likhograi, V. S. (2025). Developing psychological readiness to resolve interethnic conflicts through biology. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (6), 505–521. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.33>

Received: 04 June 2025 | Approved: 23 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Среди целей поставленных ЮНЕСКО особое место занимает обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека для всех народов, без различия расы, пола, языка, ориентации или религии. И Совет Европы одним из самых значительных своих достижений считает разработку и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Совет Европы провозглашает три основных своих ценности: демократию, права человека и верховенство закона. Однако сегодня мы являемся свидетелями трансформации этих ценностей. Так, в ходе своей программной речи Д. Д. Вэнс, вице-президент США на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности открыто и резко раскритиковал европейскую демократию, сказав, что угроза, которая его больше всего беспокоит в отношении Европы, – это угроза изнутри – отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей. Наоборот, в российском современном обществе наблюдается яркое возрождение национального самосознания, культурного наследия и уникальности этносов. Эта проблема столь значима для России, что была отмечена В.В. Путиным в его Ежегодном Послании Президенту Федеральному Собранию. Подобная тема, проникающая во все сферы жизнедеятельности, особенно актуальна в образовательной среде (И. А. Баева [3]). В эпоху, когда смешение народов, взаимопроникновение языков и культур, а также миграционные потоки достигли невиданных масштабов, проблема сосуществования в поликультурном пространстве становится особенно актуальной. В этом контексте возникают вопросы диалога между культурами, воспитания толерантности к иному, пробуждения интереса и уважения к ним, а также преодоления ксенофобии, расизма, национализма и шовинизма (В.Т. Keum, А.У. Choi [21]). В случае, если происходит столкновение интересов людей в контексте национальной принадлежности возникает межэтнический конфликт. Межэтнический (межнациональный) конфликт – форма межгруппового конфликта, в котором группы с противоположными интересами различаются по этническому признаку.

Любой конфликт является проблемой и препятствием для развития социума и межличностных отношений в нём, поэтому навыки разрешения конфликтов, и межэтнических конфликтов, в частности, крайне важны. Межэтнический конфликт является сложным динамическим явлением, требующим всестороннего использования методологических подходов в его изучении и разрешения с учетом его многообразия, объективных и субъективных факторов (У.-Т. Chen, Y. Zhou, S. Williams [19]).

Основные стратегии исследования задают в нашем исследовании культурно-исторический, аксиологический, деятельностный, компетентностный, системный подходы и концепции критических возрастов: детства, взрослости, эго-идентичности.

Субъективно чувство национальной принадлежности формируется у ребенка уже в дошкольный период (Грачев А. В., Овчинникова Т. М. [6]). Однако именно образовательный процесс несет на себе бремя ответственности за привитие толерантности к особенностям различных этносов. Это подчеркивает необходимость пересмотра образовательной системы, направленного на расширение межкультурных взаимодействий и развитие с первых классов навыков общения и терпимости между представителями различных народов. Поскольку предрассудки, касающиеся культурной принадлежности учащихся, возникают из-за недостатка знаний о народах, их традициях и обычаях, важно включить в учебный план обязательные дисциплины, такие как история народов мира и культура народов. Таким образом, школа может с ранних лет воспитывать уважение к различным культурам, расширяя горизонты знаний об этническом многообразии и создавая условия для взаимодействия с представителями различных этносов и для формирования психологической готовности к разрешению межэтнических конфликтов.

Сказанное определило для нас:

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально оценить психологическую готовность воспитанников к разрешению межэтнических конфликтов.

Гипотеза исследования: психологическая готовность старшеклассников к разрешению межэтнических конфликтов характеризуется корреляционными связями между показателями этнонациональных установок и стилей поведения в конфликтной ситуации.

Задачи исследования:

1. Изучить проблему психологической готовности старшеклассников к разрешению межэтнических конфликтов в научных исследованиях.
2. Проанализировать особенности психологической готовности старшеклассников к разрешению межэтнических конфликтов
3. Разработать модель исследования формирования психологической готовности старшеклассников к разрешению межэтнических конфликтов.
4. Определить этапы, методы, методики исследования.
5. Охарактеризовать выборку и проанализировать результаты исследования.
6. Разработать психолого-педагогические рекомендации старшеклассникам, родителям и педагогам по формированию психологической готовности к разрешению межэтнических конфликтов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Специалисты активно развивают этноконфликтологию как кросс-дисциплинарную отрасль обществоведения, предметом которой являются конфликтные отношения этнических групп и которая базируется на сочетании основных принципов и методов этнологического и конфликтологического анализа общественных процессов. Этноконфликтология является одним из самых новых направлений в глобальной конфликтологии, однако следует подчеркнуть, что этнические элементы конфликтов послужили основой для формирования отечественной конфликтологии в целом. В условиях возрастания этнических напряжений в 80-90-е годы XX века началось создание уникальных российских теорий конфликтологии.

Конфликт – «это наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями» (А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов [1]).

В межэтническом конфликте можно выделить несколько ключевых фаз (С. И. Замогильный, Ю.В. Ставропольский [9]): а) формирование системы скрытых противоречий; б) переход к открытому противостоянию и зарождение группировки лидеров – политиков, интеллектуалов, представителей элиты; в) возникновение радикально-экстремистского и либерального крыльев; г) активная борьба, которая может принимать самые разные формы – от жестокого вооруженного конфликта до «бархатной» версии; д) отказ от насилия; е) проведение переговоров; ж) разрешение конфликта.

В процессе анализа межэтнических конфликтов следует учитывать контекст, индивидуальные особенности, индивидуальный опыт конфликтующих сторон психологическую готовность (А.Г. Асмолов [2]) к разрешению конфликтов. Готовность же к разрешению конфликтов – это интегральное психологическое образование, которое создаёт субъективные предпосылки профессионального поведения и деятельности в ситуации конфликта (А. И. Соловов [11]).

Учеными (А. L. Atkin, Н. С. Yoo [15]) впервые в 2019 году был представлен системный обзор количественных и качественных исследований, изучающих расово-этническую социализацию в многонациональных семьях. Учитывая отсутствие теоретических основ и моделей для понимания содержания расово-этнических социализирующих сообщений для представителей мультирасовых групп, обзор, посвящённый обобщению имеющейся информации о расово-этнических социализирующих практиках, используемых в этой быстрорастущей группе населения, необходим для определения того, что известно на данный момент, и будущих направлений исследований.

Опыт поколения, выросшего после иммиграции, стал предметом общественных дискуссий и научных исследований в последние десятилетия во многих странах, принимающих мигрантов. В большинстве исследований, посвящённых второму поколению, основное внимание уделялось подросткам, которые находятся на переходном этапе между детством и взрослой жизнью,

а также сталкиваются с двумя культурами. Особый интерес представляют три вопроса: в какой степени эти люди взаимодействуют с обществом в целом, сохраняя при этом связь со своими культурными корнями, тем самым ощущая свою принадлежность к обеим культурам; насколько успешно они адаптируются к жизни в обществе в целом, живя в условиях межкультурной среды; и как опыт дискриминации влияет на их чувство принадлежности и благополучие. Эти три вопроса на протяжении десятилетий занимали центральное место в исследованиях аккультурации и у нас. Концепция аккультурации относится к тому, как иммигранты и последующие поколения меняются в культурном и психологическом плане, чтобы не начинать эскалацию конфликта, а суметь приспособиться к жизни в обществе, состоящем из множества культурных групп.

Эскалация этнического конфликта неизменно приводит к росту этноцентризма и распространению негативных стереотипов, а также к «кристаллизации» националистических идеологий. Причины напряженности могут быть как социально-политическими, так и экономическими, но коренятся в исторически сложившихся потребностях нации.

Сказанное требует применения системного подхода по формированию психологической готовности к разрешению конфликтов, позволяя личности эффективно действовать в сложных межкультурных ситуациях.

Выбор стиля поведения в конфликте связан с освоением биологических компетенций человека. Так, в школьном курсе биологии ученики начинают изучать человека и его анатомическое строение в 8-м классе с модуля «Анатомия». Однако, основы строения человека дают представление только об общих элементах, характерных каждому из нас, вне зависимости от расовой принадлежности. Отличительные же особенности рас анализируются в 11-ом классе в рамках модуля «Эволюция» (антропогенез).

По своей сути, ученики к 11-му классу, а это возраст 17-18 лет, уже в большей степени сформировали представления о соседствующих с ними культурах и национальностях, и пытаются формировать представление уже в некоторой степени поздно, можно лишь пытаться провести коррекцию этих представлений. Вместе с тем, названный фрагмент учебного материала не может быть рассмотрен ранее, т.к. в его основу заложено знание всего материала из 8-9 классов. В таблице 1 показаны ключевые понятия о расовых различиях, формируемые с помощью биологических компетенций

Таблица 1

Представление о расовых различиях, формируемые с помощью биологических компетенций

Признак	Раса			Тема школьного курса Биологии
	Европеоидная	Монголоидная	Негроидная	11 класс
Цвет кожи	Светлый до смуглого	Желтоватый до светло-коричневого	Темный до очень темного	Человеческие расы, их родство, происхождение и распространение – 2 академических часа
Разрез глаз	Широкий, разнообразный	Узкий, эпикантус	Широкий, разнообразный	
Плотность волосяного покрова	Умеренная, разнообразная	Умеренная, прямые волосы	Густая, кудрявые волосы	
Форма и черты лица (форма носа, рта)	Узкий нос, тонкие губы	Плоское лицо, широкий нос	Широкий нос, полные губы	
Религиозные предпочтения	Христианство, ислам, атеизм	Буддизм, шаманизм, атеизм	Христианство, ислам, традиционные верования	Антропогенез. Антропология религии. (углубл. курс) – 1 академический час

Из таблицы 1 следуют множественные различия представителей разных рас:

1. Физические различия: различия в цвете кожи, форме глаз и чертах лица могут стать основой для стереотипов и дискриминации, люди часто склонны выделять и негативно оценивать то, что отличается от их собственных характеристик.
2. Культурные и религиозные различия: различия в религиозных предпочтениях и культурных практиках могут усиливать непонимание и напряженность между группами, например, различия в традициях и обычаях могут восприниматься как угроза собственной идентичности.
3. Социальное неравенство: исторически сложившееся неравенство в доступе к ресурсам и власти между разными расовыми группами может усугублять конфликты, это неравенство часто воспринимается как несправедливость, что может привести к социальным волнениям.
4. Предвззудки и стереотипы: предвззудки, основанные на расовых различиях, могут привести к дискриминации в различных сферах жизни, включая образование, трудоустройство и доступ к медицинским услугам.

В целом, расовые различия сами по себе не являются причиной конфликтов, но они могут стать катализатором напряженности в обществе, особенно если эти различия используются для оправдания неравенства или дискриминации. Для снижения межэтнической напряженности важно способствовать взаимопониманию, уважению и равенству между всеми группами.

Межэтнические конфликты, и причины их возникновения в условиях монокультурной среды, т.е. среды с низким расовым разнообразием, могут проявляться в значительной степени ввиду того, что индивиды не обладают достаточными не только социальными, но и биологическими компетенциями и опытом взаимодействия с представителями иных культур, что приводит к возникновению различных предвззудков, потому что особенности физиологического строения и паттерны поведения, характерные для одной расы могут быть не поняты другой, с позиций межкультурной чувствительности.

Межкультурную чувствительность (ISS) можно измерить (G. M. Chen, W. J. Starosta [18]). Авторами на основе анализа литературы были составлены 44 пункта, которые, как считалось, важны для межкультурной чувствительности. Выборка из 414 студентов колледжа оценила эти пункты и составила окончательную версию инструмента из 24 пунктов, которая содержит пять факторов. Оценка текущей валидности с участием 162 человек показала, что ISS значительно коррелирует с другими смежными шкалами, включая внимательность к взаимодействию, стремление произвести впечатление, самооценку, самоконтроль и способность ставить себя на место другого. Кроме того, проверка прогнозируемой валидности с участием 174 человек показала, что люди с высокими показателями по ISS также набрали высокие баллы по шкалам межкультурной эффективности и отношения к межкультурной коммуникации и обладают психологической готовностью к созданию среды взаимопонимания и взаимодополнения, что становится основополагающим для мирного сосуществования и процветания общества без разрушающих негативных эмоций.

Рассмотрим более конкретно ситуации, когда конфликт приобретает разрушающий этнический «окрас» (Г. Т. Тавадов [13]):

Оскорбления часто переходят границы допустимого, завуалированные в личные нападки, в которых на первый план выступают признаки национальной принадлежности. Острая зависть и затаенная обида превращаются в слова, выхватывающие яркие детали, создавая образы, способные ранить.

Негативный опыт предыдущих стычек с иной национальной группой создает глубокие «раны» в коллективной памяти. Участник конфликта ощущает справедливым сопротивляться не только в защиту настоящей ситуации, но и за все прошлые (мнимые или реальные) столкновения, которые оставили след на душе. Он воспринимает себя как голос своей этнической группы, неотъемлемую часть ее идентичности и самосознания, выступая от ее имени. В этом сложном контексте каждый акт противостояния становится не только личным, но и символическим — он облекает в форму страдания и гнева всю историю предков, стремящихся отстоять свою честь и достоинство.

Участники конфликтов представляют собой членов группы с уже устоявшимися принципами реагирования на межэтнические разногласия, где насилие и агрессия становятся привычными формами поведения. В таких ситуациях они следуют предписанному алгоритму, словно марионетки, механически воспроизводя действия, направленные против представителей иной национальности.

Поэтому всеобщий скрининг сегодня является важнейшей основой для профилактики межэтнических конфликтов и раннего вмешательства в школах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование психологической готовности старшеклассников (МОУ «СОШ №10», г. Кыштым, Челябинской области, N=40) к разрешению межэтнических конфликтов проводилось с применением комплекса методов и методик:

1. Теоретические: анализ психолого-педагогической, литературы и обобщение информации, целеполагание, моделирование

Этот этап и эта группа методов предполагает изучение и систематизацию научных источников, связанных с темой исследования. В контексте исследования психологической готовности старшеклассников к разрешению межэтнических конфликтов анализ литературы включает такие элементы как: изучение понятийного аппарата (ключевые понятия: "психологическая готовность", "межэтнические конфликты", "толерантность", "эмпатия", "коммуникативная компетентность" и т. п.); анализ различных подходов к пониманию психологической готовности (когнитивный, эмоциональный, поведенческий аспекты); обзор теорий и моделей, в частности изучение теорий межэтнических конфликтов (например, теория социальной идентичности Тернера) и анализ моделей разрешения конфликтов (например, модель сотрудничества Томаса-Килманна); обобщение информации и систематизация знаний (обобщение информации о факторах, влияющих на психологическую готовность старшеклассников к разрешению межэтнических конфликтов, такие как, уровень толерантности, коммуникативные навыки, этническая идентичность); выявление взаимосвязей (установление связей между психологическими характеристиками старшеклассников и их способностью к разрешению конфликтов); целеполагание, т.е. формулировка цели исследования и постановка соответствующих задач (для этого необходимо четкое понимание направленности исследования и его ожидаемых результатов); моделирование, этап предполагающий создание теоретической модели изучаемого явления, в контексте исследования это имеет конкретный вид, а точнее, определение компонентов модели (например, модель психологической готовности может включать: когнитивный компонент, т.е. знания о межэтнических конфликтах и способах их разрешения; Эмоциональный компонент, т.е. толерантность, эмпатия; поведенческий компонент, т.е. навыки коммуникации и разрешения конфликтов), и соответственно после всего этого необходимо установление взаимосвязей между компонентами и разработка теоретической схемы (дерево целей, модель исследования).

2. Эмпирические: констатирующий эксперимент, тестирование.

В данной системе методов исследования предполагается собрать и проанализировать фактические данные, которые необходимы для проверки гипотез и достижения целей исследования. В контексте изучения психологической готовности старшеклассников к разрешению межэтнических конфликтов наиболее подходящими методами являются ранее обозначенные: констатирующий эксперимент и тестирование. Констатирующий эксперимент направлен на выявление текущего состояния изучаемого явления без вмешательства в естественный ход процессов, и данный метод включает в себя следующие этапы и элементы: подготовительный этап (определение выборки исследования, формулировка гипотез, разработка плана эксперимента, с последующим его проведением).

3. Психодиагностические: методика определения стилей поведения в конфликтной ситуации К. Томаса, методика «Шкала этнонациональных установок» О. Е. Хухлаев, И. М. Кузнецов [14].

Методика К. Томаса позволяет выявить предпочтительные стили поведения старшеклассников в конфликтных ситуациях. Это важно для понимания того, как подростки склонны реагировать

на межэтнические конфликты и какие стратегии они выбирают для их разрешения. Её использование необходимо по ряду причин: оценка готовности к конструктивному разрешению конфликтов (стили сотрудничества и компромисса свидетельствуют о высокой психологической готовности к разрешению межэтнических конфликтов, тогда как избегание и соперничество могут указывать на низкую готовность), выявление проблемных зон (если старшеклассники склонны к избеганию или соперничеству, это может указывать на необходимость развития навыков конструктивного взаимодействия).

Методика «Шкала этнонациональных установок» О. Е. Хухлаев, И. М. Кузнецов. Эта методика позволяет изучить этнонациональные установки старшеклассников, то есть их отношение к своей и другим этническим группам. Это важно для понимания того, насколько толерантны подростки и как их установки влияют на готовность к разрешению межэтнических конфликтов. Выбор может быть оправдан многим, например: достаточная оценка уровня толерантности (высокий уровень толерантности способствует конструктивному разрешению межэтнических конфликтов, тогда как этноцентризм и национализм могут усугублять конфликты), выявление факторов риска (если у старшеклассников преобладают этноцентрические или националистические установки, это может указывать на необходимость коррекционной работы).

4. Математико-статистические методы обработки научных данных: коэффициент корреляции Пирсона (Л. А. Кузнецова, Е. Н. Елисеева [10]), метод, который используется для оценки силы и направления связи между двумя переменными, измеренными в ранговой (порядковой) или количественной шкале.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На рисунке 1 представлено поуровневое распределение стиля поведения в конфликте «Соперничество», полученное по методике определения стилей поведения в конфликтной ситуации (К. Томас).

Рисунок 1 Результаты исследования стиля поведения в конфликте «Соперничество» у старшеклассников по методике К. Томаса (кол-во испытуемых, в %)

Стиль поведения «Соперничество» у 15% испытуемых проявляется на высоком уровне, у 62% – на среднем, у 23% – на низком уровне (рисунок 1). Для большинства испытуемых характерно проявление стиля «Соперничество» на среднем уровне. Проявление можно заметить в том, что испытуемые на высоком, и даже на среднем уровне склонны к доминированию в конфликтных ситуациях. Они активно отстаивают свои интересы, часто игнорируя мнение и потребности других.

На рисунке 2 представлено поуровневое распределение стиля поведения в конфликте «Сотрудничество», полученное по методике определения стилей поведения в конфликтной ситуации (К. Томас).

Стиль поведения «Сотрудничество» у 23% испытуемых проявляется на высоком уровне, у 45% – на среднем, у 32% – на низком уровне (рисунок 2). Для большинства испытуемых характерно проявление стиля «Сотрудничество» на среднем уровне.

Рисунок 2 Результаты исследования стиля поведения в конфликте «Сотрудничество» у старшеклассников по методике К. Томаса (кол-во испытуемых, в %)

Испытуемые с высоким уровнем проявления стиля «Сотрудничества» активно ищут пути решения конфликтов, которые удовлетворяют потребности всех вовлечённых. Применяют активное слушание, задают много вопросов, проявляют эмпатию. Проявление среднего уровня характеризуется склонением данных индивидов как к учёту интересов участников конфликтов, так и рассмотрения личных интересов. Испытуемые с низким уровнем сотрудничества проявляют тенденцию к избеганию конфликта или же к более агрессивным стилям поведения, сосредотачиваясь на своем собственном интересе.

На рисунке 3 представлено поуровневое распределение стиля поведения в конфликте «Компромисс», полученное по методике определения стилей поведения в конфликтной ситуации (К. Томас).

Рисунок 3 Результаты исследования стиля поведения в конфликте «Компромисс» у старшеклассников по методике К. Томаса (кол-во испытуемых, в %)

Стиль поведения «Компромисс» у 30% испытуемых проявляется на высоком уровне, у 65% – на среднем, у 5% – на низком уровне (рисунок 3). Для большинства испытуемых характерно проявление стиля «Компромисс» на среднем уровне.

Испытуемые с высоким уровнем «Компромисса» активно стремятся к поиску взаимовыгодных решений. Они готовы идти на уступки, чтобы достичь соглашения, но при этом не забывают о своих интересах, в конфликтных ситуациях стараются найти баланс между своими интересами и интересами других. Испытуемые со средним уровнем «Компромисса» проявляют умеренную склонность к поиску взаимовыгодных решений. Они готовы идти на уступки, но не всегда активно стремятся к компромиссам. В свою очередь, Испытуемые с низким уровнем «Компромисса» редко стремятся к поиску взаимовыгодных решений. Они либо настаивают на своем, либо уступают, не пытаясь найти баланс, в конфликтных ситуациях склонны либо к соперничеству, либо к избеганию.

На рисунке 4 представлено поуровневое распределение стиля поведения в конфликте «Избегание», полученное по методике определения стилей поведения в конфликтной ситуации (К. Томас).

Рисунок 4 Результаты исследования стиля поведения в конфликте «Избегание» у старшеклассников по методике К.Томаса (кол-во испытуемых, в %)

Стиль поведения «Избегание» у 23% испытуемых проявляется на высоком уровне, у 55% – на среднем, у 22% – на низком уровне (рисунок 4). Для большинства испытуемых характерно проявление стиля «Избегание» на среднем уровне.

Испытуемые с высоким уровнем избегания конфликтов проявляют стремление уклоняться от любых форм взаимодействия, которые могут привести к конфликтам, то есть это и отказ от обсуждения «конфликтных» тем, боязнь сказать то, что неправильно воспримут и т.д. Испытуемые со средним уровнем избегания, которых весомое большинство, предпочитают принимать решения, чтобы не вызвать недовольство, или не вступать в конфликтные обсуждения, однако могут иногда выбирать моменты для разрешения конфликтов, когда это становится необходимым. Те ученики, что показали избегание на низком уровне значительно активнее принимают участие в обсуждении проблем. Они осознают важность выражения своих мыслей и чувств, и чаще выбирают открытое обсуждение конфликтов, даже если это может вызвать напряжение.

На рисунке 5 представлено поуровневое распределение стиля поведения в конфликте «Приспособление», полученное по методике определения стилей поведения в конфликтной ситуации (К. Томас).

Рисунок 5 Результаты исследования стиля поведения в конфликте «Приспособление» у старшеклассников по методике К. Томаса (кол-во испытуемых, в %)

Стиль поведения «Приспособление» у 20% испытуемых проявляется на высоком уровне, у 68% на среднем, у 12% – на низком уровне (рисунок 5). Для большинства испытуемых характерно проявление стиля «Приспособление» на среднем уровне.

Испытуемые с высоким уровнем показывают часто, что способности принимать решения развиты слабо, и они чаще пытаются угодить другим, тем самым игнорируя конфликт, не переходя в конфронтацию. Ученики, что показали приспособление на среднем уровне склонны искать компромиссы, что позволяет им удовлетворить как свои, так и чужие потребности, в том числе, они могут пойти на уступки, но при этом сохраняют некоторое внимание к своим интересам. Испытуемые с низким уровнем демонстрируют предрасположенность к отстаиванию своих интересов в конфликте, могут открыто выражать свои потребности и при этом недостаточно акцентировать внимание на эмоциональном фоне других.

Результаты, полученные по методике «Шкала этнонациональных установок» (О. Е. Хухлаев, И. М. Кузнецов, Н. В. Ткаченко) представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 Результаты исследования этнонациональных установок старшекласников по методике «Шкала этнонациональных установок» (О. Е. Хухлаев, И. М. Кузнецов, Н. В. Ткаченко)

Испытуемые с патриотическими установками 36% гордятся своей этнической группой, но при этом уважают другие культуры. Понятно, что они проявляют интерес к своей культуре и традициям, но и стремятся к гармоничному взаимодействию с представителями разных этнических групп.

Испытуемые с нейтральными установками 39% не проявляют ярко выраженного отношения к своей или другим этническим группам. Они склонны избегать этнических тем и не придают большого значения культурным различиям.

Испытуемые с негативистскими установками 12% отрицают ценность этнической идентичности как своей, так и других групп. Они могут проявлять критическое отношение к культурным традициям и различиям, в конфликтных ситуациях критикуют свою и другие культуры, склонны к отрицанию значимости этнической принадлежности.

Испытуемые с националистическими установками 13% склонны превозносить свою этническую группу и негативно относиться к другим. Они могут проявлять этноцентризм и нетерпимость к культурным различиям, тем самым активно подчеркивают превосходство своей культуры.

Для большинства испытуемых характерны патриотические и нейтральные этнонациональные установки.

Корреляционный анализ диагностируемых показателей с применением коэффициента корреляции Пирсона, который позволил выявить статистически значимые связи изучаемых признаков ($p < 0,05$), представлен в таблице 1.

Таблица 1

Результаты расчётов коэффициента корреляции Пирсона

Установки \ Стиль поведения	Националистические	Патриотические	Нейтрально этнонациональные	Негативистские этнонациональные
Соперничество	-0,29*	-0,17*	0,08*	0,04*
Сотрудничество	-0,15*	-0,06*	-0,37**	-0,20*
Компромисс	0*	0,10*	0,12*	0,26*
Избегание	0,2*	0,21*	0,04*	-0,25*
Приспособление	0,23*	0,03*	0,08*	0,21*

Примечание: * $p > 0,05$, ** $p < 0,05$.

Данные таблицы 1 демонстрируют, что стили поведения в конфликте (приспособление, избегание, сотрудничество, соперничество, компромисс) согласуются с этнонациональными установками старшеклассников; нейтрально этнонациональные установки и тип поведения в конфликтах «сотрудничество» показали статистическую значимость отрицательного коэффициента корреляции (-0,365 при $p < 0,05$), из чего можно предположить, что при снижении показателя нейтрально этнонациональных установок личности, будет возрастать показатель сотрудничества, как стили поведения в конфликтах.

Эффективность заявленного экспериментального исследования состоит в определении направления диагностируемых показателей.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обсудим так называемые новообразования возраста и новообразования кризиса (Ю.М. Забродин, Е.Л. Солдатова, О.О. Андронникова, Ю.М. Перевозкина [8]). Новообразования возраста — это личностные изменения, соответствующие задачам развития. В кризисе эти новообразования интериоризируются, что связано с процессом эго-идентичности. Эго-идентичность выполняет регулирующую, управляющую и оценивающую функции. И хотя мы несколько иначе, с точки зрения системного подхода, понимаем пять функций управленческого цикла (анализ, планирование, организация, регулирование и контроль), но согласны с тем, что задачи развития в периоды взрослости связаны с трансформацией структуры эго-идентичности в рамках возрастной системы социальных отношений. Особую ценность представляет анализ каждой фазы кризиса через особенности эго-идентичности и ее проявления в сферах времени, отношений, дела, ценностей и поддержки. Предкритическая фаза (предрешенная эго-идентичность) характеризуется идеализацией будущего, отказом от прошлого и избыточной уверенностью в своих ресурсах; критическая фаза (диффузная эго-идентичность) сопровождается отказом от настоящего, идеализацией прошлого и утратой веры в себя.

Но уже со «сферы времени» начинается неопределенность сложившихся представлений о возрастных и психологических особенностях старшеклассников тем более, что определение возрастных границ подросткового возраста до сих пор открыто и находится в «подвижном» состоянии. Совершенно верно А.С. Струкова и К.Н. Поливанова раскрывая содержание стабильных и критических периодов в развитии, подчеркивали их чередование и уникальную роль в становлении личности [12]). Исследователи по-разному определяют суть периода, связующего детство и взрослость. Л. И. Божович видит именно в подростковом возрасте кризис, разделяя его на две фазы: 12–15 и 15–17 лет [5]; Л. И. Бершедова акцентирует внимание на кризисе юношеского возраста 15–18 лет [4]. В Финляндии общепринятой считается периодизация из ранних (11–13 лет), средних (14–16 лет) и поздних (17–19 лет) подростков (Nshom E., Croucher S. M. 20[26]). В аспекте нашего исследования интересна дискуссия о том, должны ли иммигранты аккультурироваться в финском обществе и как именно. Несмотря на обилие исследований по аккультурационным предпочтениям вообще, исследований их стабильности в подростковом возрасте единицы. Но в 2019 году было проведено такое исследование. Изучена выборка из ранних (11–13 лет, $n=157$), средних (14–16 лет, $n=362$) и поздних (17–19 лет, $n=279$) подростков по

критерию: стабильность аккультурационных предпочтений по мере взросления подростков и степень различий между мужчинами и женщинами. Вопреки ожиданиям, результаты показали, что поддержка интеграции увеличивалась с возрастом, в то время как поддержка ассимиляции уменьшалась с возрастом. Более того, женщины больше поддерживали интеграцию и меньше поддерживали ассимиляцию по сравнению с мужчинами.

Было также доказано, что межкультурная компетентность является необходимым навыком в мире, который становится всё более глобализованным, и ожидается, что люди будут вести себя надлежащим образом и эффективно во время межкультурного общения (X. Zhang, M. Zhou [30]). Был проведён обзор соответствующих исследований, опубликованных в период с 2000 по 2018 год, чтобы изучить эффективность существующих методов. На основе 31 исследования были определены два основных типа существующих методов: погружение в языковую среду и педагогические методы. Было выявлено четыре подтипа педагогических методов: учебные материалы, основанные на культуре, занятия в классе, стратегии преподавания и интегрированные межкультурные программы. Результаты метаанализа показывают, что погружение в языковую среду оказывает большее влияние на улучшение межкультурной компетенции, чем другие методы. Также было обнаружено, что уровень класса влияет на взаимосвязь между методами, развитием межкультурной компетенции и уровнем психического состояния участников межэтнического конфликта.

Сопоставимая информация хранится и в отчетах общественного здравоохранения США о последствиях викарного расизма и бдительности во время пандемии COVID-19 для психического здоровья среди азиатов и чернокожих американцев (D.H. Chae, T. Yip, C.D. Martz [17]). Проведено сравнение психического здоровья американцев азиатского происхождения и обнаружена устойчивая тенденция, которую создают факторы дискриминации среди молодых филиппино- и корейских американцев (Y. Choi, M. Park, S Noh et al. [20]). Проанализировано коммуникативное действие и взаимодействие в условиях дискриминации народов Африки (S. Mohr, K.P. Schneider, J.A. Anderson [24]) и особенно её женщин (W. S. Williams [28]).

Мы разделяем общий вывод наших коллег о том, что коммуникативное действие логично входит в то ключевое культурное пространство, где могут быть разработаны наиболее эффективные модели поликультурного взаимодействия, и этим пространством является система образования (G. Bagdasaryan [16]). Это и познание языка как второго при обучении межкультурной коммуникативной компетенции (Yang G., Xiang H., Chun L [29]); и межкультурное развитие при изучении иностранного языка с учетом: влияние особенностей обучающегося и программы (E. R. Terzuolo [27]); и применение опыта межэтнического воспитания детей смешанной национальности (H. Kil, J. Taing, G. Mageau [23]), и анализ траекторий совместного воспитания у этнически разных и межэтнических родителей (H. Kil, J.-M. Robichaud, G. A. Mageau [22]).

Проведенные исследования доказывают, что инновационные технологии разрешения конфликтов имеют общее ядро – информированность участников конфликтного взаимодействия в отношении влияния стереотипов на атрибутивные суждения (J.T. Nadler, E.C. Voyles [25]). Именно предрассудки и дискриминация, изученные с двух разных направлений, рассеиваются в поле необходимой информации. Первое направление исследований связано с процессом, в ходе которого социальная информация о членах группы закрепляется в долговременной памяти, и с тем, как эта информация меняется со временем. Консолидация памяти напрямую влияет на формирование предрассудков. Второе направление исследований связано с изучением реакций на культурные изменения. Исследование культурной инерции показывает, что изменения сами по себе являются хорошим показателем предвзятого отношения к группам меньшинств. В наших исследованиях этот эффект преодолевается в процессе межкультурных тренингов разрешения психолого-педагогической проблемы готовности личности к межкультурной коммуникации (В.И. Долгова, И.А. Скоробренко [7]).

Сегодня существуют и необратимые новообразования – институциональная функция системы образования меняется – от миссии просвещенного ума к актору финансового рынка. И конечный успех реформ определяется не финансовым капиталом, а социально-культурным капиталом. Смысл реформ заключается в способности выстраивать такие системы ценностей, которые позволяют накапливать опыт социальной и культурной солидарности, мотивировать и поддерживать стремление людей к межкультурному взаимопониманию, развитию и совершенствованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном мире, где культурное многообразие становится неотъемлемой частью общественной жизни, умение конструктивно разрешать межэтнические конфликты приобретает особую значимость. Старшеклассники, находящиеся на этапе активного формирования личности, сталкиваются с необходимостью развивать толерантность, эмпатию и навыки конструктивного диалога. Однако недостаток знаний (особенно биологических) о других культурах, стереотипное мышление и слабо развитые коммуникативные навыки часто становятся препятствием на пути к гармоничному взаимодействию.

Психологическая готовность к разрешению межэтнических конфликтов формируется под влиянием возрастных, когнитивных, эмоциональных и социальных особенностей. Чувство национальной принадлежности закладывается уже в дошкольном возрасте, но именно образовательный процесс играет ключевую роль в развитии толерантности и уважения к культурному разнообразию. Для этого необходимо пересмотреть образовательную систему, включив в учебный план дисциплины, направленные на изучение не только истории и культуры различных народов, но и биологии, что поможет снизить уровень предрассудков и стереотипов.

Исследование психологической готовности старшеклассников к разрешению межэтнических конфликтов проводилось в три классических этапа: поисково-подготовительный, опытно-экспериментальный и контрольно-обобщающий. Психодиагностика подтвердила, что большинство учащихся демонстрируют средний уровень стилей поведения в конфликтах, при этом наиболее выражены склонности к компромиссу и избеганию. Этнонациональные установки преимущественно патриотические и нейтральные, что указывает на уважение к своей культуре при отсутствии ярко выраженного интереса к другим этническим группам. Корреляционный анализ выявил связь между возможным снижением нейтральных этнонациональных установок и повышением склонности к сотрудничеству.

Для эффективного разрешения межэтнических конфликтов среди старшеклассников необходимы комплексные меры, включающие развитие толерантности, коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта. Рекомендации для старшеклассников включают изучение культур, избегание стереотипов, практику эмпатии и участие в тренингах по разрешению конфликтов. Родителям важно создавать толерантную среду в семье, поддерживать эмоциональное развитие детей и сотрудничать со школой. Школы должны организовывать культурные мероприятия, тренинги и проекты, способствующие межэтническому взаимодействию. Совместные усилия старшеклассников, родителей и образовательных учреждений помогут сформировать психологическую готовность к конструктивному разрешению межэтнических конфликтов и укреплению межкультурного взаимопонимания.

Теоретическая значимость исследования: полученные результаты расширяют представления о причинах и предпосылках возникновения межэтнических конфликтов между учениками общеобразовательных школ.

Практическая значимость исследования: материалы работы и разработанные рекомендации могут быть использованы в массовой практике школьными психологами и иными работниками образовательных учреждений, с целью коррекции конфликтов.

Перспективы исследования мы видим в развитии основных аспектов межкультурного образования; уточнения его сущности и основных характеристик; в разработке и реализации технологий межкультурного образования, создании интерактивной мультикультурной учебной среды, реализации межкультурных проектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Проблемы развития истории отечественной конфликтологии // Конфликтология. 2023. Т. 18. № 1. С. 26-50. <https://doi.org/10.31312/2310-6085-2023-18-1-26-50>
2. Асмолов А. Г., Шехтер Е. Д., Черноризов А. М. В начале была энергия: являются ли различия двигателем эволюции // Вопросы психологии. 2023. Т. 69. № 3. С. 3-22. https://doi.org/10.51217/prsyresearch_2023_03_04_10
3. Баева И. А. Психологическая безопасность образовательной среды: становление направления и перспективы развития // Экстремальная психология и безопасность личности. 2024. Т. 1. № 3. С. 5-19. <https://doi.org/10.17759/epps.2024010301>
4. Бершедова Л. И. Психологические особенности общения современных старшеклассников в ситуации неопределенности // Общество: социология, психология, педагогика. 2023. №3. С. 44–50.
5. Божович Е. Д. Культурно-исторический подход к построению системы массового образования в России в первой трети XX века: этнопсихологический аспект // Социальная психология и общество. 2022. Т. 13. № 2. С. 10-24.
6. Грачев А. В., Овчинникова Т. М. Структурная модель межэтнического конфликта: проблема формализации // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2018. Т. 1. № 18. С. 22-26.
7. Долгова В. И., Скоробренко И. А. Межкультурный тренинг как средство решения психолого-педагогической проблемы готовности личности к межкультурной коммуникации // Перспективы образования и науки. 2022. Т. 1. № 55. С. 523-539. <https://doi.org/10.32744/pse.2022.1.33>
8. Забродин Ю. М., Солдатова Е. Л., Андронникова О. О., Перевозкина Ю. М. Этническая принадлежность как фактор субъективного переживания одиночества в студенческом возрасте // Образование и наука. 2023. Т. 25. № 1. С. 142-170.
9. Замогильный С. И., Ставропольский Ю. В. Вовлечение активных граждан в процесс общественного контроля в Японии // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. 2019. Т. 1. № 8. С. 45-50. <https://elibrary.ru/item.asp?id=38201494>
10. Кузнецова Л. А., Елисеева Е. Н. Основы научных исследований. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2018. 107 с.
11. Соловов А. И. О психологической готовности к разрешению межличностных конфликтов // Социально-гуманитарные знания, 2018. №1. С. 5-6.
12. Струкова А. С., Поливанова К. Н. Благополучие в образовании: современные теории благополучия, исторический контекст и эмпирические исследования // Современная зарубежная психология. 2023. Т. 12. № 3. С. 137–148. <https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120313>
13. Тавадов Г. Т. Этнология и социальная антропология. Москва: Дашков и К, 2018. 408 с. ISBN. 978-55394-02617-1.
14. Хухлаев О.Е., Кузнецов И.М., Ткаченко Н.В. Разработка и адаптация методики «Шкала этнонациональных установок» // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. 15. № 3. С. 527–541. <https://doi.org/10.17323/1813-8918-2018-3-527-541>
15. Atkin A. L., Yoo H. C. Familial racial-ethnic socialization of multiracial American youth: A systematic review of the literature with MultiCrit. *Developmental Review*. 2019. Vol. 53. P. 100869. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2019.100869>
16. Bagdasaryan G. Polycultural environment: challenges and risks to social stability. *IFAC-Papers*. 2019. Vol. 52. № 25. P. 355-358. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.549>
17. Chae D.H., Yip T., Martz C.D. et al. Vicarious Racism and Vigilance During the COVID-19 Pandemic: Mental Health Implications Among Asian and Black Americans. *Public Health Reports*. 2021; Vol. 136. № 4. P. 508-517. <http://dx.doi.org/10.1177/00333549211018675>
18. Chen G. M., Starosta W. J. The development and validation of the intercultural communication sensitivity scale // *Human Communication*. 2022. Vol. 3. P. 1-15. https://digitalcommons.uri.edu/com_facpubs/36
19. Chen Y.-T., Zhou Y., Williams S. et al. Racial discrimination and mental health in the context of anti-Asian xenophobia: An intersecting approach of race, ethnicity, nativity, and socioeconomic status // *SSM - Mental Health*. 2024. Vol. 5. P. 100292. <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2023.100292>
20. Choi Y., Park M., Noh S. et al. Asian American mental health: Longitudinal trend and explanatory factors among young Filipino- and Korean Americans // *SSM - Population Health*. 2020. Vol. 10. P. 100542. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100542>
21. Keum B.T., Choi A.Y. Profiles of online racism exposure and mental health among Asian, Black, and Latinx emerging adults in the United States // *International Review of Psychiatry*. 2023. Vol. 35. P. 310-322. <https://doi.org/10.1080/09540261.2023.2180346>
22. Kil H., Robichaud J.-M., Mageau G. A. Trajectories of coparenting quality across ethnically diverse and interethnic parents // *Journal of Social and Personal Relationships*. 2022. Vol. 39. № 12. P. 3680-3705. <https://doi.org/10.1177/02654075221106997>
23. Kil H., Taing J., Mageau G. Interethnic parenting experiences in raising mixed-ethnicity children: A systematic qualitative review // *International Journal of Intercultural Relations* November. 2021. Vol. 85. P. 47-68. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.08.013>
24. Mohr S., Schneider K.P., Anderson J. A. Communicative action and interaction in Africa: Towards a broader picture. *Journal of Pragmatics*. 2023. Vol. 215. P. 96-100. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.07.013>
25. Nadler J. T., Voyles E. C. Stereotypes: The Incidence and Impacts of Bias. Santa Barbara: Praeger. 2020. <http://dx.doi.org/10.5040/9798216018902.ch-008>

26. Nshom E., Croucher S. M. Acculturation preferences towards immigrants: Age and gender differences among Finnish adolescents // *International Journal of Intercultural Relations*. 2018. Vol. 65. P. 51-60. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.04.005>
27. Terzuolo E. R. Intercultural development in study abroad: Influence of student and program characteristics. *International Journal of Intercultural Relations*. 2018. Vol. 65. P. 86-95. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.05.001>
28. Williams W. S. *Black Women at Work: On Refusal and Recovery*. Santa Barbara: Praeger. 2023. 10.5040/9798216183525. ISBN: 978-1-4408-7599-1
29. Yang G., Xiang H., Chun L. Chinese as a second language teachers' cognition in teaching intercultural communicative competence. *System*. 2018. Vol. 78. P. 224-233. <http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2018.09.009>
30. Zhang X., Zhou M. Interventions to promote learners' intercultural competence: A meta-analysis // *International Journal of Intercultural Relations*. 2019. Vol. 71. P. 31-47. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2019.04.006>

REFERENCES

1. Antsupov A. Ya., Shipilov A. I. Problems of Development of the History of Domestic Conflictology. *Conflictology*, 2023, vol. 18, no. 1, pp. 26-50. <https://doi.org/10.31312/2310-6085-2023-18-1-26-50>
2. Asmolov A. G., Shekhter E. D., Chernorizov A. M. In the Beginning Was Energy: Are Differences the Engine of Evolution. *Questions of Psychology*, 2023, vol. 69, no. 3, pp. 3-22. https://doi.org/10.51217/npsyresearch_2023_03_04_10
3. Baeva I. A. Psychological safety of the educational environment: formation of the direction and development prospects. *Extreme Psychology and Personal Safety*, 2024, vol. 1, no. 3, pp. 5-19. <https://doi.org/10.17759/epps.2024010301>
4. Bershedova L. I. Psychological features of communication of modern high school students in a situation of uncertainty. *Society: sociology, psychology, pedagogy*, 2023, no. 3, pp. 44-50.
5. Bozhovich E. D. Cultural and historical approach to building a mass education system in Russia in the first third of the 20th century: ethnopsychological aspect. *Social Psychology and Society*, 2022, vol. 13, no. 2, pp. 10-24.
6. Grachev A. V., Ovchinnikova T. M. Structural model of interethnic conflict: the problem of formalization. *Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian research*, 2018, vol. 1, no. 18, pp. 22-26.
7. Dolgova V. I., Skorobrenko I. A. Intercultural training as a means of solving the psychological and pedagogical problem of an individual's readiness for intercultural communication. *Perspectives of education and science*, 2022, vol. 1, no. 55, pp. 523-539. <https://doi.org/10.32744/pse.2022.1.33>
8. Zbrodin Yu. M., Soldatova E. L., Andronnikova O. O., Perevozkina Yu. M. Ethnicity as a Factor in the Subjective Experience of Loneliness in Student Age. *Education and Science*, 2023, vol. 25, no. 1, pp. 142-170.
9. Zamogilny S. I., Stavropolsky Yu. V. Involvement of Active Citizens in the Process of Public Control in Japan. *Social Integration and Development of Ethnocultures in the Eurasian Space*, 2019, vol. 1, no. 8, pp. 45-50. <https://elibrary.ru/item.asp?id=38201494>
10. Kuznetsova L. A., Eliseeva E. N. Fundamentals of Scientific Research. Chelyabinsk, Chelyabinsk state University, 2018. 107 p. (in Russ.)
11. Solovov A. I. On psychological readiness to resolve interpersonal conflicts. *Social and humanitarian knowledge*, 2018, no. 1, pp. 5-6.
12. Strukova A. S., Polivanova K. N. Well-being in education: modern theories of well-being, historical context and empirical research. *Modern foreign psychology*, 2023, vol. 12, no. 3, pp. 137-148. <https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120313>
13. Tavadov G. T. Ethnology and social anthropology. Moscow, Dashkov i K Publ., 2018. 408 p.
14. Khukhlaev O. E., Kuznetsov I. M., Tkachenko N. V. Development and adaptation of the "Scale of ethnonational attitudes" methodology. *Psychology. Journal of the Higher School of Economics*, 2018, vol. 15, no. 3, pp. 527-541. <https://doi.org/10.17323/1813-8918-2018-3-527-541>
15. Atkin A. L., Yoo H. C. Familial racial-ethnic socialization of multiracial American youth: A systematic review of the literature with MultiCrit. *Developmental Review*, 2019, vol. 53, pp. 100869. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2019.100869>
16. Bagdasaryan G. Polycultural environment: challenges and risks to social stability. *IFAC-Papers*, 2019, vol. 52, № 25, pp. 355-358. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.549>
17. Chae D. H., Yip T., Martz C. D. et al. Vicarious Racism and Vigilance During the COVID-19 Pandemic: Mental Health Implications Among Asian and Black Americans. *Public Health Reports*, 2021, vol. 136, no. 4, pp. 508-517. <http://dx.doi.org/10.1177/00333549211018675>
18. Chen G. M., Starosta W. J. The development and validation of the intercultural communication sensitivity scale. *Human Communication*, 2022, vol. 3, pp. 1-15. https://digitalcommons.uri.edu/com_facpubs/36
19. Chen Y.-T., Zhou Y., Williams S. et al. Racial discrimination and mental health in the context of anti-Asian xenophobia: An intersecting approach of race, ethnicity, nativity, and socioeconomic status. *SSM - Mental Health*, 2024, vol. 5, pp. 100292. <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2023.100292>
20. Choi Y., Park M., Noh S. et al. Asian American mental health: Longitudinal trend and explanatory factors among young Filipino- and Korean Americans. *SSM-Population Health*, 2020, vol. 10, pp. 100542. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100542>

21. Keum B. T., Choi A. Y. Profiles of online racism exposure and mental health among Asian, Black, and Latinx emerging adults in the United States. *International Review of Psychiatry*, 2023, vol. 35, pp. 310-322. <https://doi.org/10.1080/09540261.2023.2180346>
22. Kil H., Robichaud J.-M., Mageau G. A. Trajectories of coparenting quality across ethnically diverse and interethnic parents. *Journal of Social and Personal Relationships*, 2022, vol. 39, no. 12, pp. 3680-3705. <https://doi.org/10.1177/02654075221106997>
23. Kil H., Taing J., Mageau G. Interethnic parenting experiences in raising mixed-ethnicity children: A systematic qualitative review. *International Journal of Intercultural Relations*, 2021, vol. 85, pp. 47-68. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.08.013>
24. Mohr S., Schneider K. P., Anderson J. A. Communicative action and interaction in Africa: Towards a broader picture. *Journal of Pragmatics*, 2023, vol. 215, pp. 96-100. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.07.013>
25. Nadler J. T., Voyles E. C. Stereotypes: The Incidence and Impacts of Bias. *Santa Barbara: Praeger*, 2020. 320 p. <http://dx.doi.org/10.5040/9798216018902.ch-008>
26. Nshom E., Croucher S. M. Acculturation preferences towards immigrants: Age and gender differences among Finnish adolescents. *International Journal of Intercultural Relations*, 2018, vol. 65, pp. 51-60. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.04.005>
27. Terzuolo E. R. Intercultural development in study abroad: Influence of student and program characteristics. *International Journal of Intercultural Relations*, 2018, vol. 65, pp. 86-95. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.05.001>
28. Williams W. S. *Black Women at Work: On Refusal and Recovery*. Santa Barbara, Praeger Publ., 2023. 370 p.
29. Yang G., Xiang H., Chun L. Chinese as a second language teachers' cognition in teaching intercultural communicative competence. *System*, 2018, vol. 78, pp. 224-233. <http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2018.09.009>
30. Zhang X., Zhou M. Interventions to promote learners' intercultural competence: A meta-analysis. *International Journal of Intercultural Relations*, 2019, vol. 71, pp. 31-47. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2019.04.006>

Авторы

Долгова Валентина Ивановна

(Российская Федерация, г. Челябинск)
 Профессор, доктор психологических наук,
 декан факультета психологии
 Южно-Уральский государственный гуманитарно-
 педагогический университет
 E-mail: 23a12@list.ru
 ORCID ID: 0000-0001-9059-5682
 Scopus Author ID: 56467978300

Кондратьева Ольга Александровна

(Российская Федерация, г. Челябинск)
 Доцент, кандидат психологических наук, зав. кафедрой
 теоретической и прикладной психологии
 Южно-Уральский государственный гуманитарно-
 педагогический университет
 E-mail: sobolevaova@cspu.ru
 ORCID ID: 0000-0002-9204-2827

Лихограй Виктор Сергеевич

(Российская Федерация, г. Кыштым)
 Учитель химии и биологии, МОУ СОШ №10 г. Кыштым
 E-mail: hatake199@yandex.ru
 ORCID ID: 0009-0002-6551-7425

Authors

Valentina I. Dolgova

(Russian Federation, Chelyabinsk)
 Professor, Dr. Sci. (Psychology),
 Dean of the Faculty of Psychology
 South Ural State Humanitarian and Pedagogical University
 Email: 23a12@list.ru
 ORCID ID: 0000-0001-9059-5682
 Scopus Author ID: 56467978300

Olga A. Kondratieva

(Russian Federation, Chelyabinsk)
 Associate Professor, Cand. Sci. (Psychology),
 Head of the Department of Theoretical and Applied
 Psychology
 South Ural State Humanitarian and Pedagogical University
 Email: sobolevaova@cspu.ru
 ORCID ID: 0000-0002-9204-2827

Viktor S. Likhograi

(Russian Federation, Kyshtym)
 Chemistry and Biology Teacher,
 Secondary School No. 10, Kyshtym
 Email: hatake199@yandex.ru
 ORCID ID: 0009-0002-6551-7425

Вклад авторов

Долгова В. И.: концептуализация, методология,
 Верификация данных, ресурсы, создание рукописи и её
 редактирование, получение финансирования

Кондратьева О. А.: руководство исследованием,
 администрирование проекта, верификация данных,
 создание черновика рукописи

Лихограй В. С.: проведение исследования, формальный
 анализ, администрирование данных, визуализация,
 создание черновика рукописи

© Долгова В. И., Кондратьева О. А., Лихограй В. С., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Valentina I. Dolgova: Conceptualization, Methodology,
 Validation, Resources, Writing - Review & Editing,
 Funding acquisition

Olga A. Kondratieva: Supervision,
 Project administration, Validation, Writing - Original Draft

Viktor S. Likhograi: Investigation, Formal analysis,
 Data Curation, Visualization, Writing - Original Draft

© Valentina I. Dolgova, Olga A. Kondratieva,
 Viktor S. Likhograi, 2025

The author's declared no conflicts of interest